

TÜR ADLARININ KİŞİ VE YER ADLARINA GEÇİŞ MEKANİZMALARI HAKKINDA

Shohjahon Karimov,
Nevayi Eđitim Üniversitesi, Nevayi, Özbekistan

Öz. Özel ve tür adlarını adbilimi ve bilişsel dilbilim araştırmaktadır. Binaberin adların kelime hazinesi, araştırmacıların sürekli ve yakından ilgilendiđi hedeflerden biridir. Çünkü adbilimsel materyal büyük bir kültürel potansiyele sahip dil katmanı olup, o kişi adları, yer adları, hayvan adları, gökyüzü cisimleri adları, nesne adları gibi insanlığın manevi dünyası ilgili bölümleri kapsamaktadır.

Dolayısıyla, adbilimi ve bilişsel dilbilim özel adlar, isimlerin mahiyeti, fonksiyonel özellikleri, kökenleri, gelişimleri deđişimleri ve onun dilin tüm seviyeleri ile olan bağlarını araştırmaktadır.

Ayrıca özel adlar dünyanın dil manzarasının önemli bir parçasını, geniş ve çeşitli nesne yelpazesini, fenomenleri ifade etmek görevine üstlenmiştir. Bir dilin kişi ve yer adlarından oluşan kelime hazinesi, onun gelişimi sırasında iç gelişim kurallarına uygun olarak veya dili etkileyen dış faktörlerin etkisiyle cins adlarından oluşmaktadır. Türk Lehçelerinde çok sayıda kişi ve yer adlarının oluşumu bu şekilde gerçekleşmiştir.

Anahtar kelimeler ve kelime öbekleri: adbilimi, özel ad, tür adı, yer adları, kişi adları, kelime bilgisi, linguapragmatik, linguakültüroloji, Türk dilleri, Özbekçe.

Resume. Onomastic and cognitive linguistics researches common and genre names. So vocabulary of the names is one of the goals that the researchers are interested in. Because onomastic material is the language layer with a great cultural potential, it covers the relevant sections of the spiritual world of humanity such as person names, place names, animal names, sky bodies names, object names and other. Therefore, onomastic and cognitive linguistics investigate special nouns, the nature of nouns, their functional features, their origins, their development, and their ties to all levels of language.

Also onomastic and cognitive linguistics as a linguistic science deals with the study of the essence of names, their functional specificity, origin, development, their connection with all levels of language, the theoretical and practical meaning of onomastic science itself.

Consequently, proper names are used in the language to denote an important fragment of the Language Picture of the World, a wide and diverse range of objects, phenomena.

The toponymical and anthroponomical vocabulary of the language is formed from common names in the course of language development according to its internal laws, as well as under the influence of extra linguistic factors. The formation of numerous toponyms and anthroponyms in Turkic languages occurred in this way.

Key words and phrases: onomastics, genre name, common noun, toponyms, anthroponyms, vocabulary, linguopragmatics, linguoculturology, Turkic languages, Uzbek language.

1. Giriş.

Dilin özel ve tür kelime hazinesi, araştırmacıların sürekli ve yakından ilgilendiren hedef olmaya devam etmektedir. Çünkü dilin adbilimsel büyük bir kültürel potansiyele sahip olup, o kişi adları, yer adları, hayvan adları, gökyüzü cisimleri adları, nesne adları gibi bölümleri

kapsamaktadır. E.L. Berezoviç'in haklı olarak belirttiği gibi [3, 38], özel adların kültürel ve tarihi değerlerini deklare etmek yeterli değildir, belki dilin adbilimsel katmanından kültürel ve tarihi bilgileri çıkarmak için bir üslup geliştirmek, bu bilgiyi tanımlamak ve yorumlamak için ayrıca bir yaklaşım ortaya çıkarmak gereklidir. Böyle özel yaklaşımları gerektiren konulardan biri, cins adlarının özel adlar kategorisine, yani kişi adları (antroponimler) ve yer adları (toponimler) de dahil olmak üzere özel bir özel adlar grubuna geçiş sürecidir [14, 414-417].

Dilin sözcüklerinde cins adlarının özel adlar ile birlikte şekillenmesi ve varoluşu uzun zamandan beri bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Onların kökenleri, tarihçeleri, çeşitli dönüşümleri, dilin çeşitli alanlarına dağılışı, vazivesi tarihçiler, edebiyat araştırmacıları, psikologlar, etnograflar, coğrafyacılar, fakat hepsinden öte dilbilimciler tarafından incelenmiştir [4,117].

Kişi adları, yer adları, hayvan adları, gökyüzü cisimleri adları, nesne adları gibi bölümler adbiliminin önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Binaenaleyh adbilimi ve onunla sıkı bağlı bilişsel dilbilim isimlerin özünü, işlevsel özelliklerini, kökenlerini, gelişimlerini, dilin tüm düzeyleriyle olan bağlantılarını, onomastik bilimin kendisinin teorik ve pratik önemini, ayrıca sadece dilbilimin başka bölümleriyle değil, edebiyat, tarih, coğrafya gibi diğer bilim alanlarıyla olan bağlantılarını incelemekle ilgilenmektedir.

Dil, insan yaşamını her yönüyle yansıtmaya özelliği ile adların da "dünyanın dil manzarası"nda yerini almalarını sağlamıştır. Dildeki dünyanın manzarasının önemli bir parçasını ise, geniş ve çeşitli nesnelere, oluşumlar, kavramları ifade etmek için özel adlar kullanılmaktadır [3,38]. Herhangi dilde belli bir insan aşağıdaki özel adlardan (onimlerden) çeşitli kombinasyonları içeren bir kişi adı veya başka kendi ad formülünü oluşturacaktır: ad, soyad, baba adı, takma ad, mahlas ve saire. Bunların hepsi, insan adları veya daha ziyade antroponimlerin çeşitleridir (Yunanca antropos "insan" ve onyma - "isim"). Onların kombinasyonu belli bir dil sözcüklerinin özel ad ve kişi adları düzeyini oluşturmaktadır. Kişi adlarının öğrenen bilim dalının adı antroponimikadır. Antroponimika adbiliminin ayrılmaz parçasıdır.

Coğrafi objektler (nehirler, denizler, dağlar, şehirler, köyler, bölgeler, ülkeler, caddeler, yollar vb.) da kendi adlarına sahiptir. Yer adlarının toplamı, toponimi oluşturur ve onu inceleyen bilim, aynı zamanda adbilim'in bir parçası olan yer adları bilimi olarak adlandırılır.

Uzaydaki nesnelere isimleri (yıldızlar, takımyıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, asteroitler) kozmonimlerdir (Yunanca kosmos - "evren, gökyüzü" ve onyma - "isim, isim"). Onlar adbilim'in özel bir bölümünde incelenen kozmonomika'yı oluştururlar.

Hayvanların, genellikle evcil köpeklerin, kedilerin, atların, ineklerin vb. özel isimleri (ve takma adları) hayvan adları -zoonimler kategorisini oluşturur (Yunanca zoon - "hayvan" ve onyma - "isim, isim"); hayvan adlarının ad kümesi de adbiliminin bileşeni zoonomikada incelenir.

Özel adlar insanlar tarafından üretilmiş maddi kültür, bilim ve teknoloji, evler, kültür merkezleri, tiyatrolar ve sinemalar, müzik aletleri, vapurlar, uzay gemileri, mücevherler ve ayrıca manevi kültür eserlerinden (kitaplar, dergiler, operalar, müzik programları) adı olarak da ortaya çıkmaktadır.

Onları ifade etmek için şimdilik özel, herkes tarafından kabul görmüş bir terim mevcut değilse de bunlara bazen ctemonyms (bir dizi ctemonymlere ctemonatomiya, onları araştıran dilbilimi dalına ise ctemonatomiya (Yunanca: ktematos "tapu" ve onyma - "isim") denilmektedir (Yunanca: chrema, chematos - "nesne, şey," "[5,107; 8, 211]. Türkiye Türkçesinde ve başka Türk Lehçelerinde bu olaya henüz bir terim seçilmemiş veya oluşturulmamıştır.

Adbilimi kelime alıcısı için önem taşıyan bilgileri aktarabilmenin yanı sıra, aynı bilgileri “istenmeyen” ya da yabancı kültürden gelme alıcılara da kapalı tutabilme kabiliyetine sahip olduğu görülmektedir. Böylece konunun önemi özel ad fenomenine olan devamlı ilginin yanı sıra adbilimsel dil işaretlerinin manevi kültürün en önemli dilsel bilgi kaynağı olduğunu kanıtlamakatadır. O, aslında ansiklopedik bilgiler taşıyan dilsel, kültürel ve linguopragmatik lisani işaret olarak karşımıza çıkmaktadır[15, 111-112].

Bilindiği gibi, dilbilim için uzun süredir önemli olan bir konu, çeşitli dilsel unsurların, yer adları ve kişi adlarının da dahil olmak üzere onomastik işaretlere dönüşüm mekanizmasının incelenmesidir. Sırayla, sorun cins adlarının (CA) özel adlara (ÖA) dönüştürülmesi konusudur. Ayrıca CA'nın ÖA grubuna geçişi ve bu transferle ilgili olarak eski ve yeni dilbilimsel (göstergebilimsel) özelliklerin kaybolması ve kazanılması, dilsel bir işaretle değişikliklerin kalıcılığına açık bir örnektir.

2. Dilin sözlüksel sisteminde CA ve ÖA'nın durumu ve karşılıklı ilişkileri

Modern dilbilim, CA'nın ÖA'ya dönüşümünün şu yönlerini ortaya koymaktadır:

1. Özel adlar cins adlarının temelinde ortaya çıkacaktır. Özel ad, cins adının birincil anlamlarını birbirinden ayırmaya yarayan, onun mahsus yönünü açıklayan belirli bir nesnenin ikincil adıdır [10,25]. Başka taraftan bir nesnenin bir cins adı var ise, o mutlaka bir özel ada sahip olması şart değildir. Bilaks nesnenin özel adı olduğu biliniyorsa, onun bir cins adı da olmalıdır. ÖA cins adlarına tamamlayıcı ve niteleyici sıfatını taşımaktadır. Örneğin, *shoir / tarjimon / noshir Erkin Vohidov* ‘şair, tercüman ve yayıncı Erkin Vahidov’.

2. ÖA, anlam bakımından nötr işaretler (unsurlar) olduğundan, bir nesnenin herhangi bir işaretini veya özelliğini ortaya çıkarmaz, yani: “Onlar (ÖA), herhangi bir özellik atfetmeden bir nesneye isim verir” [7]. Ayrıca: “... çağdaş coğrafi isimler diğer özel adlar gibi, isimlendirilmiş nesnelerin hiçbir özelliğini veya neredeyse hiçbir özelliğini yansıtmaz ” [10, 23]. Buna göre özel adların amacı, nesneye isim vermek, onu tanımlamaktır ve asla nitelendirmek değildir.

3. Cins adları ve özel adlarda isim seçme problemi farklı şekillerde çözülecektir. Cins adları esas olarak üslupsal amaçlarla (yazarın niyetini ifade etmek veya tekrarı önlemek için) eşanlamlı bir seriden seçilir. Özel adlar ise bilinen isimlerden veya yeniden oluşturulanlardan seçilecektir. Özel adların (yer ve kişi adlarının) tahsis edilmesi ve cins adlarının özel adlara dönüşmesi süreçleri, dilde cins adları ve özel adlar arasında sürekli bir etkileşim olduğunu göstermektedir. Eğer isimlendirilen nesnenin bireyselliği belirginleşmezse, özel adın cins adına (genel olarak veya belirli bir konuşma durumunda) geçiş eğilimi var olduğunun göstergesidir Bu durumu özel adların cins-tür değiştirmesini, yani cins adlarına dönüşmesi (özelliğini değiştirmesi) olarak değerlendirmek mümkün.

4. Dilde aynı zamanda yukarıda beyan edilmişin tam tersi bir süreç de mevcuttur. Cins adı ile adlandırılan bir nesne tanımlanır ve somut hale gelirse, onun özel adlar sırasına geçme olasılığı artacaktır. Böyle bir geçişe onomizasyon (özel ada transformasyon) denir. Çoğu durumda özel ad veya cins adına dönüşümün temeli semantik türetmedir. Aşağıdaki gibi durumlarda cins adına dönüş gözlemlenir: a) Özel adın referenti belirli bir dil camiasının tüm üyeleri arasında yeterli seviyede kabul görmesi; b) ÖA'nın belli bir referent ile bağlantısının kopması ve birbirine benzer birçok nesne, yerleşim yerleri vb için ortak isim haline gelmesi. Aynı zamanda, kelimeler bir kavramdan koparken, diğer kavramlarla güçlü bir mantıksal bağlantıyla birbirine bağlanır. Böyle bir bağlantı kurmak için, özel adın belirli bir fikri bilgi payı edinmesi gerekir. Özel adın bu bilgilerle doygunluğu, kademeli tarzda onun cins adına yaklaşmasına yol açmaktadır [11, 8-10]. Bu süreç doğal (çok uzun sürede) ve yapay (kısa bir sürede) şekilde gerçekleşebilir.

5. Özel adların cins adları grubuna, cins adlarının özel adlar sırasına geçişi sürecinde normal nesne-kelime ilişkilerinin ihlali meydana gelişi gözlemlenecektir: özel ad daha geniş bir anlam kazanır, özgüllüğü kaybeder, cins adları ise tersine, anlamlarını ve kavramsal bağlantılarını daraltacaktır. Takma adların kökeni, cins adlarının özel adlar kategorisine geçişi ile ilişkilidir. Özel adların cins adlarına dönüşme sürecinde dilsel araçlarında bir tasarruf söz konusudur, yani tek bir kelime homojen nesne sınıfını ifade edecektir [12, 1-14].

Görüldüğü gibi, genelleme ve bireyselleştirilme, cins ve özel adların özelliklerini belirleyen temel farktır. Bu özellik anlambilimin de araştırma alanı olup, her iki ad türünün de anlamlarının doğası, sözcük anlamlarının hacmi ve yapısı arasındaki farkı belirler. Cins adlarının (apealitivlerinin) yardımıyla, temel anlamsal fonksiyonu genelleme işlevi gerçekleştirilir ve adlar genel birimler sınıfı altında toplanır.

Bu süreç, onomastikonun tüm kategorileri için hastır ve hepsinden öte, dil sisteminde besbelli temsil edilen kelimelere – kişi adları için de geçerlidir. Zaten kişi adları organik olarak dil sisteminden yer alır ve onun kurallarına uyacaktır. Aynı zamanda, onomastik alt sistemin kendine özgü özellikleri de vardır [11].

3. Cins adlarından türeyen yer adları

Özbekçe ve diğer Türk lehçelerinde cins adları ile birlikte fiil, sıfat ve zarf bileşenleri içeren isimlerle ifade edilen çok sayıda yer adları vardır:

- Tinchlik* (tinçlik 'barış' kelimesinden) - Sirdarya ilindeki köyün adı.
- Dostlik* (dostlık 'dostluk' kelimesinden) - Jizzah ilindeki ilçenin adı.
- Aydin* (aydın 'ışık' kelimesinden) - Türkiyedeki il ve kentin adı.
- Kızıl* (kyzyl 'kırmızı' kelimesinden) - Tuva'daki şehrin adı (Rusya Federasyonu).
- Tangatopgan* (ad+ fiil bileşeninden oluşan ad- tanga + topgan 'para bulmuş') - Taşkent ili, Angren semtindeki kasaba adı.
- Qoryog'di* (ad + fiil bileşeninden oluşan ad -qor + yog'di 'kar yağdı') - Taşkent şehrindeki mahalla adı.
- Jezqazg'an* (ad+ fiil bileşeninden oluşan özel ad - jez + qazg'an 'demir çıkarmak') – Kazakistandaki şehrin adı.
- Enamyahshi* (ad + sıfat bileşeninden oluşan özel ad- enam + yachshi 'annem iyi') - Semerkant'ın Kattakurgan semtindeki yerin adı.
- Qorabulaq* (sıfat + ad bileşeninden oluşan özel ad - qora + bulaq 'siyah çeşme') - Semerkant ilinin Urgut ilçesindeki bir yerin adı.
- Mingtepa* (sayı+ ad bileşeninden oluşan özel ad- ming+ tepa 'bin tepe') Andijan ilindeki yerin adı.
- Itoqar* (zarf + fiil bileşeninden oluşan özel ad it+ oqar 'hızlı akar') Taşkent bölgesindeki nehirin adı (Eski Türkçede it kelimesi "hızlı" anlamına gelir).

Cins adı taşıyan bir nesne tanımlanır ve somut hale gelirse onun özel adlar sırasına geçiş olasılığı artacaktır. Kavramsal ilişkilerinin yüksek nesnelliği ve karışıklığıyla bilinen bazı terimler ve tek anlamlı kelimeler de özel adlara, fiilcümle yer adları grubuna geçişi kolaylaşır [7,126].

4. Kökleri cins adlarına dayanan kişi adları

Özbekçe ve diğer Türk lehçelerinde cins adlarının transpozisyonu sonucunda özel adlara dönüştüğü görülen çok sayıda kişi adları vardır:

- O'tkir* (ö'tkir 'keskin' kelimesinden) - eril özel isim, Özbekçe.
- Yılmaz* (yılmaz kelimesinden) - eril özel isim, Türkçe.
- Sönmez* (sönmez kelimesinden) - eril özel isim, Türkçe.
- O'lmas* (o'lmas 'ölümsüz' kelimesinden) - eril özel isim, Özbekçe.

- e) *Sarı* (sarı 'sarı' kelimesinden) - eril özel isim, Kazakça.
f) *Kara* (kara "siyah" kelimesinden) - eril özel isim, Türkçe.
h) *Go'zal* (go'zal 'güzel' kelimesinden) - dışıl özel isim, Türkçe.
i) *Qo'chqor* (qo'chqor 'koç' kelimesinden) - eril özel isim, Özbekçe.
k) *Böry* (böry 'kurt' kelimesinden) - eril özel isim, Kırgızca.
l) *Kenja* (kenja "genç çocuk" kelimesinden) - eril özel isim, Özbekçe.
m) *Jetpisbay* (jetpis "yetmiş" kelimesinden) - eril özel isim, Kırgızca.

Transpozitiv özel adlarler dünyanın bütün dillerinde "konuşan isimler" olarak kabul edilir, yani cins adları, filler, sıfatlar, sayılar ve diğer kelimeler ile ifade edilen adlar çocuklarını güçlü, ölümsüz, yorulmaz, güzel, korkusuz görmek isteyen ebeveynlerin "özel hedefleri, istekleri"ni ifade eder. Sözcük türlerinin birbirine dönüşümü "konuşan isimlerin" belli bir dilde ortaya çıkmasının dilsel ana mekanizmadır. Bu fenomen evrenseldir ve dünyanın hemen hemen bütün dillerinde, özellikle ilkel dillerde bolca görülmektedir [1, 39; 7, 203; 9, I, 179-198].

5. Sonuç

Böylece cins adlarının özel adlara, özel adları cins adları grubuna geçişi sürecinde sıradan anlam-kelime ilişkilerinin ihlali meydana gelir: özel adlar daha geniş bir anlam kazanır, özgüllüğü kaybeder, cins adları ise tam tersine, anlamını daraltır kavramsal bağlantıların kuvvetlendirir. Sıradan dil işaretleri arasından yer adları ve kişi adlarının türemesi cins adlarının özel adlar kategorisine geçişi ile ilişkilidir. Özel isimlerin cins adlarına dönüşmesinde dilsel araçların tasarrubu vardır, yani tek bir sözcük homojen nesnelere bir sınıfını ifade eder. Zaten konuşma araçlarının tasarrubu, dilsel evrimin ve dilsel birimlerin stilizasyonları sürecini itici güçlerden biridir. Bu nedenle, dilsel birimlerin onomastik işaretlere dönüşüm mekanizmalarının heterojen ve çok yönlü olduğunu söyleyebiliriz, onlara dilin her düzeyinde rastlayabiliriz.

KAYNAKÇA:

1. ASADOV T. (2009). *So'z turkumlari tizimida ravish*: Filol. fanlar nomzodi ... diss. avtoref. - Toshkent.
2. BASKAKOV N.A. (1952). *Karakalpakskiy yazık*. T. II. I. - M.
3. HACIZADE, Naile (2012). *Bilişsel dilbilim açısından duyguların dili*. -Konya: Çizgi Kitabevi. 214 s
4. VVEDENSKAYA L. A., KOLESNIKOV N. P. (1989). *Ot sobstvennix imen k narıtsatel'num*. 2-ye izd. - M.: Prosveşenie
5. GLAUS K. (1957). *Vvedenie v formal'nuyu logiku*. - M.
6. KURILOVICH E (1967). *Oçerki po lingvistike*. - M.
7. MELNIKOVA Yu.N., SHIGOREVA E.S. *Status imen sobstvennih v leksiçeskoj sisteme (v sopostvalenii s imenami narıtsatel'nimi) // Apellativı (narıtsatel'nie imena, onimi, IN) > https://core.ac.uk ›yuklab olısh› pdf (August, 2019)*
8. NIGMATOV H.G. (1989). *Funksional'naya morfologiya tyurkoyazıçnıh pamyatnikov XI-XII vv* - Toshkent: Fan.
9. GÜLENSOY, Tuncer (2007). *Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü*. 2 C. Ankara: TDK Yayınları.
10. SUNIK O.P. (1968). *Obshaya teoriya çastey reçi*. - M.-L.
11. DUMAN, Derya (2013). *Türkçede kişi adları: yöntem üzerine bir deneme*. 40. yıl yazıları. -Ankara: Hacettepe üniversitesi yayınları .
12. ŞAHİN, İbrahim. *Türkçe yer adlarının yapısı üzerine. Dealing With the Structure of Turkish Place Names*. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı 32. Erzurum, 2007

13. *Perehodnie yavleniya v leksiko-grammaticeskikh razryadah imen suschestvitel'nih* >https://studbooks.net/1193819/literatura/perehodnye_yavleniya_v_leksiko-grammaticeskikh_razryadah_imen_suschestvitelnyh (August, 2019).

14. KORKMAZ, Zeynep (2017) .Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi. 9.baski. - Ankara: Türk Dil Kurumu Basimevi.

15. MUNGAN, Güler (2002). *Türkçede Fiillerden Türetilmiş İsimlerin Morfolojik ve Semantik Yönünden İncelenmesi*. – İstanbul: Simurg Yayınları.

16. Turniyozov N., Turniyozova K., Xayrullayev X. Struktur sintaksis asoslari //Samarqand: SamDCHTI. – 2009.

17. Хайруллаев Х. З. Сўз, сўз бирикмаси ва гапнинг предикативликка муносабати //Номзод. дис автореферати. Тошкент. – 2001.

